

El Shanshui como método visual en la era de la mediatización profunda: un enfoque de investigación cualitativa

Shanshui as a visual method in the age of deep mediatization: a qualitative research approach

Zhang Jingting

Shanghai International Studies University, China
felisazhang007@gmail.com

Chen Chen

Shanghai International Studies University, China
chenchen@shisu.edu.cn

Recibido: 13/01/2025

Aceptado: 20/04/2025

Formato de citación:

Jingting, Z., Chen, Ch. (2025). El Shanshui como método visual en la era de la mediatización profunda: un enfoque de investigación cualitativa. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 106, 78-107, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/zjingting.pdf>

Resumen

La innovación tecnológica de alta velocidad y baja latencia de la 5G ha conducido a una transformación donde todo es un terminal y un medio, y la sociedad ha entrado en lo que A. Hepp define como la era de la «mediatización profunda». En este nuevo marco, las imágenes visuales no se limitan a ser meros vehículos de información; constituyen un factor clave en la formulación de métodos innovadores de investigación cualitativa. Proponemos un método de intercambio y articulación que supera los confines de la lengua y la escritura tradicionales. Mediante la adopción del concepto de «Shanshui» como una representación visual en el marco contemporáneo, este enfoque académico facilita una mayor comprensión de los fenómenos socioculturales y de las experiencias subjetivas. Así pues, se investigará la integración del «Shanshui» en la esfera cotidiana tras la evolución mediática, empleando el enfoque sociológico para analizar cómo el singular sistema filosófico oriental de China puede enriquecer el debate académico internacional y revitalizar la metodología cualitativa. De este modo, se debatirá la viabilidad del análisis de imágenes visuales como técnica de investigación cualitativa en el contexto de la mediatización avanzada y su potencial para forjar un marco analítico integrado con el estudio de los medios.

Palabras clave

Shanshui, investigación cualitativa, mediatización profunda, imágenes visuales, China.

Abstract

The high-speed, low-latency technological innovation of 5G has led to a transformation where everything is a terminal and a medium, and society has entered what A. Hepp defines as the era of “deep mediatization.” In this new framework, visual images are not limited to being mere vehicles of information; they constitute a key factor in the formulation of innovative qualitative research methods. We propose a method of exchange and articulation that goes beyond the confines of traditional language and writing. By adopting the concept of “Shanshui” as a visual representation in the contemporary framework, this scholarly approach facilitates a greater understanding of socio-cultural phenomena and subjective experiences. Thus, the integration of “Shanshui” into the everyday sphere following media developments will be investigated, employing the sociological approach to analyze how China's unique Eastern philosophical system can enrich international academic debate and revitalize qualitative methodology. In doing so, the viability of visual image analysis as a qualitative research technique in the context of advanced mediatization and its potential to forge an analytical framework integrated with media studies will be discussed.

Keywords

Shanshui, qualitative research, deep mediatization, visual imagery, China.

1. Introducción

A lo largo de más de un siglo de evolución, la investigación cualitativa ha formado un sistema rico y diverso de teorías y prácticas en todo el mundo, contribuyendo en gran medida a la prosperidad y el desarrollo de las teorías en las Ciencias Sociales. La evolución de los métodos de investigación cualitativa no solo ha promovido la innovación en diversas disciplinas y satisfecho las necesidades de objetivos y campos de investigación diversificados, sino que también ha producido cambios en la forma de generar conocimiento. Esto ha permitido a los investigadores captar y analizar, con mayor precisión, los significados y las experiencias subjetivas de los individuos y los grupos. Los métodos de investigación cualitativa desempeñan un papel cada vez más decisivo en la elaboración de políticas, la práctica social y la resolución de problemas sociales. Y es que el hecho de ofrecer una visión profunda y una detallada representación de los fenómenos sociales complejos permite a los responsables políticos diseñar soluciones más eficaces a los problemas sociales y contribuir, así, a la mejora continua de las prácticas sociales. Además, estos métodos han demostrado su importancia en el proceso de fertilización cruzada interdisciplinaria, pues no solo han facilitado la profundidad de la investigación, sino que también han proporcionado perspectivas y herramientas únicas para la integración y la innovación del conocimiento. Así pues, los métodos de investigación cualitativa se han convertido en una parte indispensable de la investigación actual en Ciencias Sociales y tienen un gran valor académico, así como una gran importancia práctica, para promover el progreso de esta disciplina.

A propósito de la investigación cualitativa en China, sus orígenes se remontan a las encuestas sociales de principios del siglo XX, iniciadas por misioneros, eruditos y profesores extranjeros que llevaron a cabo investigaciones exhaustivas y hondas sobre la vida de los residentes rurales y urbanos de China, utilizando métodos de encuesta

occidentales convencionales. Por ejemplo, en 1917, el profesor estadounidense C. G. Dittmer dio instrucciones a los estudiantes de Tsinghua para que investigaran la vida de los residentes en los suburbios occidentales de Pekín. Por su parte, el profesor estadounidense Gulp llevó a su alumnado al pueblo de Phoenix en Chaozhou, provincia de Guangdong, para realizar una encuesta, y escribió *Life in the Countryside of South China* (1925). Del mismo modo, el misionero estadounidense S. D. Gamble y el profesor de la Universidad de Yanjing J. B. Burgess publicaron *A Survey of the Peking Era* (1921). Estas investigaciones no solo proporcionaron una ventana al mundo occidental para comprender la sociedad china, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de la investigación cualitativa en el país oriental.

Imagen 1. Paisaje Inspirado en la Poesía de Li Bai

Fuente: Zheng Wuchang, la República de China, <https://theme.npm.edu.tw/selection/index.aspx>

La pintura «Paisaje Inspirado en la Poesía de Li Bai», creada por Zheng Wuchang durante la era de la República de China (vid. Imagen 1), no solo captura la esencia poética y el espíritu romántico de Li Bai, un poeta Tang de gran relevancia en la literatura china, sino que también ejemplifica cómo la tradición del «Shanshui» puede

ser reinterpretada en un contexto moderno. Según Wang (2001), la integración de poesía y pintura en la tradición china permite una expresión más profunda de emociones y conceptos, lo que se alinea con el enfoque cualitativo de explorar significados subyacentes en la era de la mediatización profunda. En este caso, la pintura no solo es una representación visual, sino también un medio para explorar cómo la tecnología y los medios pueden redefinir la relación entre el ser humano y la naturaleza. La obra de Zheng Wuchang demuestra cómo el «Shanshui» puede ser utilizado como un método visual para comprender fenómenos socioculturales y experiencias subjetivas en un contexto mediático contemporáneo, donde la naturaleza se convierte en un lienzo para expresar la introspección y la búsqueda espiritual.

En cuanto a la pintura de paisaje «Shanshui», se trata de un género pictórico exclusivamente chino que se diferencia notablemente del occidental. Desde las dinastías Wei y Jin hasta las Sui y Tang, comenzó a ser una disciplina independiente y adquirió una posición destacada en el arte chino. Zheng Wuchang, en su *Historia Completa de la Pintura China*, la clasifica en cuatro períodos: práctico, ritual, religioso y literario. Originada durante el periodo de religiosidad (dinastías Wei y Jin), la pintura de «Shanshui» alcanzó su madurez en el de literatización (dinastía Song), pero ya en las dinastías del Norte y del Sur sus ideas y perspectivas estaban siendo influenciadas por los literatos. En la llamada literatización, el pintor expresa su espíritu a través del paisaje, que refleja, a su vez, la imagen mental del pintor. El «Shanshui» chino no solo abarca la poesía, pues también integra una rica mezcla de influencias filosóficas. Por un lado, la belleza del paisaje se expresa a través de un enfoque estético que despierta profundos sentimientos; por otro, combina elementos de confucianismo, budismo y taoísmo, lo que convierte al «Shanshui» en una forma de expresión artística única y profunda. En esta tradición artística convergen, pues, una amplia gama de emociones y conceptos: desde la introspección y la soledad propias de la reclusión, hasta el deseo de refugiarse en la naturaleza, donde, entre montañas y bosques, se alcanza un equilibrio entre el placer y la renuncia. La pintura también representa la dualidad entre el espíritu y la materia, la búsqueda de una sabiduría eterna a través de una mente abierta y la melancolía que proviene de la fugacidad de la vida y la rapidez del tiempo. Además, esta obra de arte refleja la filosofía taoísta de la armonía con la naturaleza y su ley, así como la idea de que el paisaje es un reflejo del alma y del yo. En conjunto, la pintura de paisaje china es una herencia del espíritu literario y un espacio espiritual significativo para el pueblo chino.

En la sociedad actual, con la evolución de la inteligencia artificial, la realidad virtual y las tecnologías de red 5G, estamos entrando en una era intensamente mediada que se centra más en la experiencia sensorial y la comunicación emocional. La tecnología, que inicialmente constituía una mera herramienta práctica, se ha transformado en un ente activo e íntimamente conectado con los sentidos físicos y la experiencia emocional de los seres humanos. Este cambio significa que la tecnología ya no es solo un mediador, pues ha pasado a formar parte de una simbiosis emocional, influyendo en las experiencias perceptivas y las tendencias emocionales de las personas. No en vano, en el contexto del desarrollo tecnológico moderno, la presentación de la pintura de paisaje se ha diversificado. Esta evolución no solo ha afectado a las obras que los antiguos chinos dejaron en los museos, sino que también se ha integrado en la estética y la vida cotidiana a través de la tecnología visual.

Así pues, basándose en la relación entre la tecnología de los medios de comunicación, los materiales visuales y las emociones, este artículo explorará las siguientes cuestiones: ¿cuáles son las diferencias y características del proceso de desarrollo de los métodos de investigación cualitativa en China y Occidente?, ¿cómo

sirve la presentación del paisaje chino en forma de imágenes visuales como medio para la investigación cualitativa, reflejando los problemas sociales y el espíritu nacional de China?, ¿cómo refleja el desarrollo y el cambio de la sociedad china?, ¿por qué pueden servir las imágenes visuales de la tecnología de los medios de comunicación como medio para la investigación cualitativa? En la evolución de la tecnología mediática, ¿cómo interactúan entre sí la tecnología, el cuerpo y las emociones?, ¿cómo se expresan las emociones personales y sociales condensadas en la tecnología mediática?

2. Las imágenes y la mediatización profunda

Martin Heidegger (1977) describió una vez que «el mundo ha sido captado como imagen; más bien, el mundo se ha convertido en imagen en absoluto, y tal cosa marca la esencia de la modernidad». Y es que el mecanismo cultural más central de la modernidad radica en que la visión se ha convertido en la fuerza más importante que domina nuestro sistema perceptivo. Como portadora de «dominación» guiada por el mecanismo visual, la imagen, junto con la reproducción de la tecnología, crea un campo mediático que es habitado por los seres humanos modernos. Cuestiones relacionadas con la modernidad como el límite entre las posiciones de sujeto y objeto de los seres humanos y el mundo de las imágenes, así como las metáforas visuales, se han convertido en el centro de la investigación sobre la visión y las imágenes. Estos asuntos han generado numerosos debates en el ámbito académico, entre ellos, el que parte de la idea de que «los seres humanos han inmovilizado el mundo y están fijados en las imágenes del mundo» (Rudiger, 2002).

En los últimos años, la mediatización se ha convertido en uno de los conceptos teóricos más destacados en los estudios sobre medios y comunicación (Couldry & Hepp, 2013; Hepp, 2013a; Hjarvard, 2008, 2013; Krotz & Hepp, 2013; Lundby, 2009). Por ejemplo, en el estudio de la mediatización profunda, Hepp (2020) sugiere cinco tendencias cuantitativas: la diferenciación de grandes cantidades de medios digitales, el aumento de la conectividad, los medios ubicuos, la velocidad de la innovación y la dataficación. Estas tendencias revelan cómo los medios digitales están penetrando más profundamente en el tejido de la sociedad y, por tanto, remodelando las relaciones y el funcionamiento de la sociedad. Couldry (2013), por su parte, clasifica la mediatización en términos de tradiciones de investigación y distingue dos vías principales. La primera es el enfoque de la institucionalización, que se centra en el surgimiento de instituciones mediáticas profesionales que extienden su influencia en la sociedad a través de las tecnologías mediáticas e impone sus estructuras o lógicas de poder características en otros ámbitos de la sociedad. Por otro lado, la segunda vía constituye la perspectiva constructivista social, que se centra en las experiencias de los usuarios de los medios y se hace eco del argumento central de la mediatización profunda, según el cual los medios de comunicación tecnológicos penetran cada vez más en los ámbitos sociales y los transforman profundamente. Krotz (2007), por su parte, propone una visión más macroscópica de la mediatización, pues la define como un «gran metaprocés histórico». Este proceso no solo marca la transformación de los métodos de comunicación, ya que también refleja los complejos cambios en la estructura social y las pautas culturales.

En conjunto, los estudios sobre la mediación profunda han incluido desde análisis de tendencias cuantitativas hasta exploraciones de distintas tradiciones de investigación, pasando por macroexámenes del proceso histórico de la comunicación humana. En consecuencia, estos estudios esbozan cómo el medio digital se ha convertido en una nueva fuerza que configura las relaciones y las estructuras de la sociedad moderna, así como las amplias repercusiones y hondas transformaciones que este proceso ha traído

consigo. Por eso, este artículo sostiene que la mediatización profunda no constituye únicamente una extensión de la teoría de la mediatización en la era digital, sino también una reconstrucción fundamental de sus principios. En este proceso, los medios digitales, como nueva fuerza social estructural, han mostrado cambios revolucionarios en su mecanismo de acción y en su lógica de desarrollo para la sociedad. Y es que el rápido avance de la tecnología digital ha remodelado el papel de las imágenes en el ámbito de la comunicación, convirtiéndolas en la herramienta central de la interacción social y de la autoexpresión individual, lo que a su vez ha activado el poder del individuo y ha contribuido a la formación de una sociedad en red con conexiones débiles. Estas conexiones no solo reorganizan la estructura social, sino que transforman las interacciones comunicativas y sus vínculos relacionales en una nueva fuente de poder. Además, el auge de las plataformas tecnológicas de los nuevos medios de comunicación no solo ha modificado los límites y las pautas de poder de la industria mediática, sino, lo que es más importante, su lógica de red basada en conexiones relacionales ha actualizado iterativamente la lógica unidireccional de producción de información en los medios de comunicación de masas tradicionales. Esto marca una remodelación de las reglas de funcionamiento del campo mediático y significa, además, una transferencia y reconstrucción de la estructura de poder social.

Por otra parte, la mediatización profunda, además de reflejar la manifestación concreta de la modernidad en la era digital, sirve de fuerza motriz clave para su ulterior evolución. En este proceso, la remodelación de la estructura social y las relaciones de comunicación impulsadas por la mediatización profunda se ha convertido en un símbolo destacado del desarrollo de la modernidad, periodo marcado por un cambio en la conciencia histórica. Desde el antiguo dicho «sin cruzar su umbral, se ve el mundo entero» hasta el de la era de la imagen, «en casa se sienta, y por el mundo viaja», la relación entre el hombre y el mundo presenta, a menudo, un estado en el que la posición del hombre es fija e inalterable, mientras que la información sobre el mundo es libre de su posición. Actualmente, esta relación es semejante: si la posición del hombre es fija, la información sobre el mundo escapa de su territorialidad inherente y, mediante la transmisión a larga distancia de imágenes, se convierte en un paisaje que atraviesa el espacio y el tiempo y viaja por la pantalla de los teléfonos móviles. Esto es lo que Anthony Giddens describe como «deslocalización» y «reincorporación», conceptos referidos a la capacidad de los medios para reproducir de manera virtual un lugar fuera del espacio físico, desplazándolo y estableciendo una conexión con un sujeto fijo que toma el cuerpo como forma de existencia (Giddens, 1990).

Existe, pues, una interacción continua entre la tecnología de los medios y el cuerpo, porque la generación de la emoción requiere la participación de los sentidos corporales. Por tanto, la conexión entre la tecnología y el cuerpo también refleja la existente entre la tecnología y la emoción, sin olvidar que el cuerpo es la escala espacial más cercana en la que se produce la emoción (Davidson y Milligan, 2004). Como medio, la imagen visual es portadora de la forma material y existe en el mundo espiritual del espectador, con el que genera una asociación significativa. En este sentido, las imágenes visuales constituyen imágenes mentales. De este modo, este punto de vista nos permite comprender el significado de las distintas formas de imágenes visuales desde la perspectiva de la producción espiritual y del contexto cultural. Hoy en día, las imágenes no solo penetran en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, sino que también se convierten en el principal recurso para la formación de conceptos morales y éticos de innumerables personas. Así, esta cultura, que se presenta principalmente en forma de imágenes, domina el tiempo de ocio de las personas, moldea sus conceptos a través del espectáculo visual y de imágenes extrañas e, incluso, se convierte en un

importante canal para que las personas obtengan información y conocimientos, formando así una «cultura visual» (Gillian, 2017).

En términos de estimulación sensorial, de formas de codificación, de condiciones técnicas y de fundamentos sociales de los símbolos, la cultura visual tiene ventajas únicas para constituir la imaginación creativa de las personas, generar y expresar emociones, etc. Además, es de gran importancia para la construcción del «capital simbólico», que es probablemente el más importante de la sociedad moderna. Por todo ello, se ha convertido en un elemento importante del panorama mediático de la sociedad moderna. La forma en que se materializa la influencia de la cultura visual puede describirse, a grandes rasgos, de la siguiente manera: el arte visual genera una experiencia sensorial que, a su vez, induce una respuesta emocional; esta determina el comportamiento, que interpreta los valores; y estos dos últimos conforman, juntos, el paisaje cultural en sus fluidas y multifacéticas formas de expresión con un mayor grado de subjetividad de los actores. En este proceso, la expresión de emociones basadas en múltiples voces es un vínculo importante entre la cultura visual y el paisaje cultural; su importancia es, pues, evidente.

Imagen 2. Vivienda en las montañas Fuchun

Fuente: Huang Gongwang, 1350 (Yuan Dinastía), <https://theme.npm.edu.tw/selection/index.aspx>

«Vivienda en las montañas Fuchun», de Huang Gongwang (1350), es un ejemplo clásico de cómo la pintura de «Shanshui» captura la armonía entre el ser humano y el paisaje natural (vid. Imagen 2). Según Vanderstappen (1994), la técnica de Huang Gongwang, en esta obra, refleja una profundidad visual única, donde la superposición de elementos crea una sensación de amplitud y profundidad que trasciende lo bidimensional. En el contexto de la mediatización profunda, esta pintura puede ser vista como un precursor de cómo los medios visuales pueden ser utilizados para explorar y comprender la relación entre el ser humano y el entorno natural. Además, la obra no solo es una representación del paisaje, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo la tecnología y los medios pueden ampliar nuestra percepción del mundo natural y cultural, creando una interacción simbiótica entre el espectador y la obra de arte y explorando la relación entre el ser humano y el entorno natural, donde la naturaleza se convierte en un reflejo del estado interior del artista.

En la era de la mediatización profunda, la tecnología de los medios inteligentes ha trascendido la dimensión cognitiva de las herramientas tecnológicas, pues se ha apoyado más en los mecanismos fisiológicos y sensoriales humanos, se ha centrado en la experiencia perceptiva humana y ha contribuido a una situación de simbiosis e integración entre la tecnología y el cuerpo. Como dijo Merleau-Ponty, debido a la conexión natural entre el cuerpo y el todo, «la visión del cuerpo debe formarse de algún modo en todo, o la visibilidad abierta de las cosas debe producir una visibilidad secreta en el cuerpo», que «proporciona a la visión algo que la recubre por dentro» y «proporciona una verdadera estructura de imaginación que produce la estructura imaginativa de lo real». En muchos sentidos, la Realidad Virtual (RV) es uno de los medios icónicos de la próxima generación de Internet, pues las industrias ya están incorporando la RV a sus actuales prácticas de producción de información. La RV consiste, esencialmente, en el uso de ilusiones corporales para producir experiencias cognitivas. La experiencia cognitiva del participante es diferente de la de la visión bidimensional y la 3D, en el sentido de que no se trata de una simple superposición de percepciones, sino más bien de un «engaño» global de los sentidos en el que los cambios cognitivos se desencadenan directamente por variaciones en la conciencia y la emoción y, como resultado, se activan emociones más sutiles. Las emociones generadas por la RV no son exactamente las mismas que las de la realidad, sino más bien una simulación de la experiencia emocional generada por la intervención física. Lo que experimentamos no es la realidad de la realidad, sino la realidad del sentimiento, que va más allá de la percepción cotidiana y desencadena un nuevo tipo de emoción experiencial. Por ello, es probable que la RV rompa la dicotomía mente-cuerpo para convertirse en un medio de ampliar los límites de la emoción en un mundo de experiencias sin precedentes. Y es que, en la RV, la cognición emocional conecta con experiencias pasadas depositadas en el interior, interconectándose con la comprensión del mundo y la estética del individuo.

Además, cabe mencionar el surgimiento de herramientas como ChatGPT, Gemini, Midjourney y otros grandes modelos lingüísticos, ya que marcan la entrada de la sociedad humana en la era de los Contenidos Generados por Inteligencia Artificial (AIGC). La tecnología AIGC promueve la fusión profunda de ciencia y humanidades, tecnología y arte, de modo que el umbral de la creación artística se reduce constantemente. La rápida iteración y actualización de los modelos de IA de texto a diagrama y de texto a vídeo está reescribiendo el modelo de producción artística y remodelando el paisaje cultural visual, por lo que tendrá un impacto revolucionario en las prácticas cotidianas de la vida estética de las personas. La expresión emocional es un componente esencial de la comunicación humana no solo verbal, sino también no verbal, como la expresión facial, el lenguaje corporal y el arte visual. En la era de la AIGC, estas expresiones emocionales no verbales pueden ampliarse y mejorarse mediante tecnologías generativas. Por ejemplo, SORA, un modelo de vídeo alfabetizado lanzado por Open AI, constituye, además de un símbolo de avance tecnológico, un presagio de grandes cambios en el campo de la creación de contenidos de vídeo. En realidad, el modelo SORA amplía los límites de la expresión emocional al transformar las descripciones textuales en contenido visual, lo que permite a las personas transmitir emociones de forma más intuitiva y dinámica en el espacio virtual. No obstante, su aplicación también adolece de la contradicción entre la personalización y la estandarización de la expresión emocional.

Por un lado, la tecnología permite a cada individuo crear contenidos visuales únicos basados en su propia experiencia emocional e imaginación, lo que hace posible la personalización de la expresión emocional. Por otro lado, con la popularidad de las

tecnologías generativas, igualmente puede haber una tendencia a la estandarización por la que ciertas expresiones emocionales se generalizan debido a su amplia popularidad, debilitando, así, la singularidad de las expresiones emocionales individuales. En el plano social, el uso generalizado del SORA puede tener, asimismo, un profundo impacto en las interacciones sociales y las relaciones interpersonales. La popularidad de las imágenes virtuales puede cambiar la forma en que la gente se comunica en la vida real e incluso puede afectar a su percepción y comprensión del mundo real. El modelo SORA no es solo una encarnación de la innovación tecnológica: también desafía la comprensión tradicional de la gente sobre la expresión emocional y nos lanza nuevas preguntas sobre la relación entre lo virtual y lo real, el individuo y la sociedad, así como la relación entre la autenticidad emocional y la individualidad expresiva. Como sugiere el informe técnico de OpenAI, el modelo SORA, además de constituir una pieza de *software* de contenidos generados por IA, puede ser una vía viable para reconstruir el mundo físico.

Como se ha podido apreciar, el desarrollo de los medios de comunicación en la era de la cultura visual no constituye únicamente una marcha unidireccional junto con el desarrollo del capitalismo y el proceso de globalización, sino también una tendencia irreversible de transformación impulsada por el desarrollo tecnológico y los cambios producidos en la psique cultural. Así pues, la imagen pluralista de la comunicación visual exige una conciencia democrática, una continuación del humanismo y una liberación de la personalidad. No obstante, aunque esta imagen está relacionada con el discurso mediático, se asocia inevitablemente con la ideología tecnológica. En este sentido, la relevancia, el significado y la paradoja de la era de la cultura visual constituyen la correlación discursiva intrínseca entre los medios de comunicación y la vida que estos reflejan. No se equivocaba Zimmer cuando señalaba lo siguiente: «Desde cualquier punto de la superficie de la existencia, se puede bajar una sonda hasta las profundidades de la mente, y el resultado será que todas las cosas banales y superficiales de la vida están estrechamente relacionadas con las decisiones finales sobre el sentido de la vida y la forma de vivir» (Simmel y Featherstone, 1997); y es que la era visual nos ha proporcionado un mayor margen de elección.

El descubrimiento y el uso de una nueva tecnología facilita novedosas conexiones e interacciones entre las personas y la realidad: «Los objetos tecnológicos configuran la forma en que las personas se presentan en su mundo y la forma en que el mundo se nos presenta a nosotros. En este sentido, los objetos en uso pueden entenderse como reguladores del ser humano y del mundo» (Verbeek, 2011). La tecnología también enriquece constantemente el espacio y el tiempo virtuales para regular a las personas y el mundo real. En este sentido, los objetos virtualizados rompen las barreras del espacio y el tiempo con la ayuda de la tecnología y tienen un dominio temporal completo. Y es que, gracias a la tecnología, todo puede presentarse en una pantalla y, por consiguiente, todo puede mostrarse y verse; en última instancia, la tecnología regula al ser humano y al mundo. A medida que nos movemos entre el mundo real y el mundo virtual, cambian, por un lado, nuestra percepción del espacio y el tiempo, y, por otro, la forma en que liberamos nuestras emociones para preservar nuestra subjetividad y resistir la crisis de la modernidad. No en vano, la comunicación por imágenes en la era digital constituye un medio importante para la autoexpresión individual que enriquece la forma y el contenido de la expresión y que amplía la audiencia y la influencia de la expresión.

Las intervenciones tecnológicas han reconfigurado la experiencia visual humana, transformando la percepción directa del ojo físico en una visión mejorada digitalmente. En el pasado, las personas observaban el mundo directamente a «simple vista»; ahora, el filtrado y procesamiento de la percepción a través de la tecnología ofrece un mundo

desmaterializado compuesto por imágenes digitales. La subversión de la percepción personal por la tecnología sigue confirmando la crítica de Herbert Marcuse a la tecnología: «Las formas de control de la sociedad moderna son, en un nuevo sentido, formas de tecnología». La tecnología no solo ha transformado nuestras percepciones visuales, sino que, al mismo tiempo, ha reconfigurado la experiencia del tiempo y el espacio. Una de las características de la modernidad es la reescritura de la estructura del tiempo, que se comprime y acelera por medios tecnológicos, lo que genera una sensación de hipermovilidad y escasez. Esta superioridad absoluta del tiempo afecta directamente a la experiencia vital de los individuos en el entorno digital, pues desencadena en ellos una serie de respuestas emocionales como la ansiedad, el agotamiento y el desamparo; todos ellos síntomas de la modernidad emocional que agravan la alienación afectiva. Rodeados de imágenes digitales, la estructura emocional de las personas se ha retejido, y, con ello, la expresión y la experiencia de las emociones se han vuelto más complejas y diversas. En suma, la tecnología continúa moldeando la vida emocional de las personas en la modernidad, ya sea generando una sensación de alienación negativa o facilitando una adaptación positiva a estos cambios.

Entonces, ¿ha alcanzado la humanidad una existencia mediada? Ya en la profecía de Negroponte sobre la «existencia digital», las personas parecían creer que la tecnología mediática tenía un potencial natural de empoderamiento y que esta cualidad conduciría a un cambio social positivo. En la era de los medios de comunicación de masas, la existencia mediada, en sentido estricto, se refiere a un modo de vida centrado en los medios tradicionales (periódicos, radio, televisión, etc.), donde estos se convierten en una presencia instrumental en la vida productiva. Sin embargo, una característica importante de la tecnología mediática actual es que los medios de comunicación ya no son un mero sistema de información profesional sujeto a la estructura social, pues se han convertido en un marco fundamental para la existencia humana gracias a su penetración omnímoda y al tiempo completo en la vida social. Al mismo tiempo, el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología ha provocado una serie de inversiones de la sociedad real: símbolo y objeto, realidad e ilusión, esencia y apariencia, etc. Los medios de comunicación también han provocado una serie de inversiones de la sociedad real. Imágenes, paisajes, mímicas, ilusiones, imágenes del lenguaje y otras formas de mutación han construido conjuntamente un complejo y diversificado sistema de símbolos visuales y un sistema de símbolos de significado. Detrás de la ilusión visual y el espectáculo mediático dominados por la lógica de las mercancías, se encuentra esencialmente la estrategia de «espacialización», puesta en práctica por la sociedad capitalista en el ámbito económico y la dominación ideológica en el ámbito político. El rápido desarrollo de los medios visuales y la tecnología ha hecho de la reproducción de imágenes y símbolos de vídeo un fenómeno cultural único en la sociedad de consumo tardomoderna. La conspiración entre tecnología y política ha reconfigurado el campo de expresión de los símbolos y los textos visuales contemporáneos, al tiempo que la regulación implícita del poder de los símbolos y el control de la lógica del capital de las imágenes se han convertido en la base de la realidad de la crítica visual-política de Guy Debord y Baudrillard.

3. El método cualitativo: antecedentes y aplicaciones en la Sociología china

El origen de la investigación cualitativa está estrechamente ligado al auge y desarrollo de las disciplinas de la Antropología, la Sociología y la Psicología. La aparición de la Antropología moderna a principios del siglo XX estuvo marcada por las investigaciones de Malinowski en la isla de Trobriand, en el Pacífico Sur, en la década de 1910. Otro antecedente importante de la investigación cualitativa se vincula con la

Escuela de Sociología de Chicago, que, desde los años veinte hasta los cincuenta y liderada por Parker, estudió los problemas de las comunidades urbanas tales como la movilidad étnica, las tensiones raciales, la inmigración y la asimilación, la suburbanización, el aburguesamiento, las bandas y el crimen organizado. Sus investigadores consideraban la ciudad como un «laboratorio» de la vida humana y abogaban por el uso de la etnografía en el «contexto natural» de la vida urbana. Esto favoreció el empleo de la etnografía en el estudio de la sociedad moderna en la que los cristianos no blancos se transformaron en el «otro» de la ciudad. El objetivo de la investigación era mejorar las vidas de estos últimos y ayudarlos a integrarse en la sociedad mayoritaria.

El enfoque clásico de la investigación cualitativa suele consistir en lo siguiente: en primer lugar, se recoge información del discurso mediante entrevistas; en segundo lugar, se construye el texto a través del discurso para hacerlo analizable. Este es el camino usual del mundo que conduce al texto y, más tarde, a la construcción de la teoría.

En el método cualitativo, la «observación», especialmente la «observación participante», puede ser una característica metodológica clave. Un ejemplo lo constituye *Street Corner Society*, un estudio sobre un barrio de inmigrantes italianos del North End de Boston en el que White participa como investigador al mismo tiempo que constituye un miembro de la «pandilla» del sujeto; es decir, además de actuar como un observador externo del barrio, desarrolla el papel de participante interno. Esto también es característico del «situacionalismo» de la investigación cualitativa.

La investigación cualitativa hace hincapié, además, de en la “participación” en los principios de la «comprensión». De hecho, la importancia del papel de la investigación cualitativa en el mundo académico se refleja en la comprensión profunda del cambio social, en la exploración de vías para revitalizar y desarrollar la nación y en la mayor atención al corazón humano y a los valores culturales. Junto a ello, se centra en las formas tradicionales de pensamiento como la intuición, la percepción y la analogía, lo que ha promovido la innovación de los métodos de investigación.

En la actualidad, el campo de la investigación cualitativa también se enfrenta al dilema «centro-periferia». Estudiosos de países no europeos y americanos han reflexionado y criticado el modelo de diferenciación académica. En particular, estos señalan que los investigadores cualitativos de países no angloamericanos suelen aprender métodos y técnicas de investigación de sus homólogos angloamericanos y que los reproducen para realizar estudios regionales diseñados para ajustarse a los intereses de lectura y a los patrones de pensamiento de los lectores angloamericanos. Este modelo de investigación se centra en la descripción del fenómeno y carece tanto de una exploración teórica detallada como de una construcción conceptual local, lo que da lugar a que se descuide a largo plazo el «conocimiento local». No obstante, el concepto angloamericano de contexto regional sustituye a la experiencia matizada y a la comprensión de la realidad local. En este sentido, académicos de diversos países han desencadenado una oleada de desafíos a la hegemonía metodológica de Europa y Estados Unidos y han reclamado y defendido la «globalización de la investigación cualitativa». Son profundamente conscientes de que el patrón «centro-periferia», que ha llevado a la pérdida de voz de los estudiosos de los países «periféricos», va en contra del propósito metodológico de la investigación cualitativa y desatiende la observación de los desfavorecidos y de los horizontes diversificados. En esencia, el establecimiento de la hegemonía metodológica en los países del «centro» se basa en el enmascaramiento de un conocimiento local basado en el contexto angloamericano como un «conocimiento universal» superexplicativo y descontextualizado que puede difundirse por todo el mundo (Gobo, 2011). La inversión de esta situación requiere un cambio en

las funciones de los académicos de los distintos países: los angloamericanos se convierten en «consumidores» que aprenden y utilizan métodos de investigación creados por académicos no angloamericanos, mientras que los no angloamericanos se convierten en «productores» que crean métodos de investigación derivados de sus contextos y culturas locales.

En esta transición, el singular sistema filosófico oriental de China se convierte en la clave para la participación de este país en el diálogo académico mundial y para aportar una nueva vitalidad a las teorías y métodos de investigación cualitativa. Al profundizar en la comprensión y aplicación de la filosofía tradicional china, los académicos chinos no solo pueden ofrecer nuevas perspectivas para comprender y resolver los problemas sociales locales, sino que también contribuyen a la diversidad y profundidad de la investigación cualitativa mundial.

Desde finales del siglo XX hasta principios del XXI, con los rápidos cambios de la sociedad china, los métodos de investigación cualitativa se han utilizado mayormente en campos como la Sociología, la Antropología o la Pedagogía, entre otros. No solo ha contribuido, de forma indeleble, al desarrollo de las Ciencias Sociales chinas, sino que también ha aportado perspectivas únicas y conocimientos profundos para comprender la propia sociedad china.

Los antecedentes de la investigación cualitativa en China se remontan a la primera mitad del siglo XX, cuando la sociedad de este país se enfrentaba a problemas internos y externos sin precedentes. Con un fuerte sentido de la responsabilidad y la misión, los eruditos se lanzaron a la marea de la salvación académica y se esforzaban por comprender con precisión la sociedad china en pleno cambio, al mismo tiempo que exploraban el camino hacia la revitalización y el desarrollo nacionales. Los trabajos de los primeros sociólogos, como Yan Fu, proporcionaron la base teórica para la profundización de la investigación cualitativa. Durante el periodo republicano, la investigación cualitativa china entró en una fase de desarrollo más profundo. Estudiosos como Fei Xiaotong, Zhang Zhiyi, Shi Guoheng y Tian Rukang¹ llevaron a cabo la serie más famosa de estudios de investigación comunitaria sobre Jiangcun, Yicun, Lukcun, Yucun, las trabajadoras del interior, los obreros de la fábrica Kun y Mangshi Pendulum Yi. Dado que las comunidades rurales de clanes y de fábricas se enfrentaban a personas con personalidades, mentalidades y relaciones diferentes, las estructuras y relaciones específicas de las comunidades en las que vivían también podían diferir. Esta serie de estudios comunitarios no solo ha desarrollado teóricamente perspectivas ideológicas sobre la proporción entre obreros y campesinos, el grado de intrusión capitalista, la composición de la comunidad, su modo de funcionamiento y su personalidad y mentalidad en el suroeste de China, entre otros temas; sino que también ha definido e impulsado metodológicamente un método de investigación comunitaria comparativo de estudio de casos, con análisis especiales de la forma de entrar en el terreno y la aplicación específica de entrevistas y observaciones, que aporta valiosas perspectivas para la investigación social.

¹ El grupo académico «Kui Ge» representado por estos utilizó la teoría humanística de la localización de la Escuela de Chicago estadounidense y la teoría de la Escuela Funcional británica como marco de la Sociología china. Asimismo, se basó en la metodología del trabajo de campo antropológico para abrir una serie de estudios comunitarios con características chinas. Fue pionero en un sistema de estudios sociales rurales y realizó importantes contribuciones a la construcción de la disciplina de la Sociología y a la práctica de la localización de la disciplina en la China temprana. También hicieron relevantes aportaciones a la construcción de la Sociología y a la práctica de su localización en la China primitiva. Sus logros fueron ampliamente elogiados por académicos nacionales y extranjeros y fueron considerados similares a la «Escuela China» por la comunidad sociológica internacional.

Durante el periodo Kui Ge², los estudios comunitarios se profundizaron y se alimentaron de las teorías occidentales de la evolución social y la industrialización. Los investigadores se sumergieron en la comunidad y aplicaron conceptos de la Escuela Funcional de Antropología social y de la Escuela de Chicago, como «comunidad», «ecología», «cultura» y «función». Asimismo, adoptaron métodos como el trabajo de campo y las encuestas de ecología comunitaria para establecer contrastes con la situación sobre el terreno y así llevar a cabo una reflexión metodológica. Esta serie de estudios de casos comunitarios sigue profundizando en los presupuestos teóricos, las proposiciones específicas, la selección de muestras, las técnicas de encuesta, el análisis de datos, los descubrimientos teóricos sobre el terreno y la presentación de textos de investigación; y ha obtenido resultados importantes de la investigación cualitativa «localizada en China». Al respecto, cabe mencionar algunos trabajos de Fei Xiaotong, como «Jiangcun economía», en el que se analiza en profundidad el sistema económico de esta aldea, y «Ciudades pequeñas, grandes problemas», un estudio sobre el modelo de Wenzhou y el del sur de Jiangsu, entre otros. El enfoque prototípico que adopta este autor obedece al método de «disecionar el gorrión» propuesto por Mao Zedong, representante de la Sociología revolucionaria. Su investigación amplió los límites de la investigación sociológica hasta el nivel más profundo de los problemas de las personas, sus corazones y mentes, la civilización y la cultura. Asimismo, exploró de manera exhaustiva los valores y los corazones y mentes que realmente sustentan los sistemas sociales.

4. Los métodos visuales en Sociología

Con la llegada de la era de la información y de la lectura de mapas, las imágenes se han convertido en un medio importante para que las personas construyan sus visiones del mundo. Por tanto, en la nueva era, la construcción, presentación e interpretación de materiales visuales constituye un área temática a la que los métodos de investigación cualitativa tienen que enfrentarse, responder e, incluso, hacer aportaciones epistemológicas y metodológicas.

El uso de imágenes visuales, en Sociología, muestra una tendencia que va de la exploración preliminar a la integración sistemática. Mientras que las primeras investigaciones sociológicas documentaban los fenómenos sociales a través de imágenes realistas, la investigación moderna se ha centrado más en la naturaleza interactiva y polifacética del material visual. Los métodos visuales han influido en la Sociología de forma intermitente desde sus orígenes (Harper, 1988). Douglas Harper (2016) detalla, además, que el material visual se ha utilizado en esta disciplina durante décadas y que su uso ha experimentado una notable evolución. Inicialmente, los sociólogos favorecían las imágenes realistas en blanco y negro para captar los fenómenos sociales en un formato documental. Con el tiempo, el uso del material visual se diversificó y los sociólogos empezaron a utilizar las fotografías como herramienta no solo de documentación, sino también para solicitar entrevistas y facilitar la colaboración

² El «Kui Ge», antes conocido como «Kui Xing Ge», es un antiguo edificio situado en la antigua ciudad del distrito de Chenggong, en la actual ciudad de Kunming, famoso por su asociación con los académicos durante la Guerra de Resistencia China contra la Agresión Japonesa. El Kui Xing Ge es un lugar de confianza y un ideal para que el erudito en los viejos tiempos de China consiguiera una buena reputación en el mundo académico. En la sociología china, los Kui Ge adoptaban la forma de un pequeño grupo de académicos que combinaban teoría y práctica en un «campo magnético», una existencia simbólica a la que las generaciones posteriores se han referido como la «Era Kui Ge». Como afirmó una vez el antropólogo británico Maurice Friedman, «Se puede argumentar que antes de la Segunda Guerra Mundial, fuera de Norteamérica y Europa Occidental, China era el lugar del mundo donde floreció la sociología, al menos en cuanto al calibre de estos intelectuales».

con los entrevistados. Erving Goffman (1979) y Howard S. Becker (1979), dos sociólogos especialmente destacados, no solo adoptaron las imágenes visuales en sus propias investigaciones, ya que también se adentraron en la exploración y representación de cuestiones sociales a través de dichas imágenes. Puede afirmarse, por ende, que la Sociología cuenta con unas bases sólidas para la aplicación de métodos visuales. Sin embargo, con el fin de garantizar la validez y la coherencia de tales métodos en la investigación sociológica, en los últimos años los académicos han comenzado a trabajar en la construcción de un marco teórico integral. Un ejemplo lo constituye el trabajo de Pauwels (2010), que busca proporcionar un marco analítico y aplicado unificado para el uso de métodos visuales. Dicho marco ayuda a estandarizar el proceso de recopilación y análisis de material visual y facilita la integración y aplicación de métodos visuales en diferentes campos de la investigación sociológica.

La imagen, en sí, es un tipo de concepto con un significado cognitivo social insustituible. Tomando la fotografía como ejemplo de imágenes reproducibles, desde la perspectiva de la producción material, es un producto material realizado mediante determinadas técnicas que satisface necesidades sociales específicas. Por otro lado, desde la perspectiva del análisis ideológico, participa en la construcción de la cultura visual de una época concreta y presenta una visión del mundo y unos valores específicos con imágenes visibles. El sistema conceptual de una época se condensa tanto en el lenguaje y el texto como en la cultura visual y material. Al igual que los documentos, las imágenes constituyen una importante prueba de autocomprensión en la interpretación de la historia y la época. Puesto que las fotografías solidifican las unidades de un momento concreto en una imagen, puede afirmarse que conservan el tiempo en forma de espacio y que son unidades de espacio y tiempo expresadas en forma de espacio. La imagen que existe como conciencia subjetiva es, en sí misma, una realidad social objetiva. Reúne la imaginación visual que da forma a las acciones y elecciones de las personas y se difunde con la ayuda de medios materiales específicos, no menos que el papel desempeñado por el lenguaje y la escritura. Como parte integrante de la práctica social y de la conciencia social, la imagen forma una cultura visual única de una época; en este sentido, la imagen es un reflejo de la realidad social.

Todo lo señalado explica que el análisis del discurso visual haga hincapié en la imbricación de la estética y la cognición. El reconocimiento de que las cualidades estéticas de una imagen son inseparables del contenido cognitivo que transmite ha impulsado a los investigadores a ir más allá de la mera interpretación de las imágenes para explorar cómo estas desempeñan un papel en las interacciones sociales y cómo afectan a las emociones y los comportamientos de las personas. Como señala Patti Lather (1994), el análisis visual de imágenes como «metodología generativa» ofrece posibilidades y un espacio provisional para la formación de diferentes formas de ciencia, contribuyendo, así, a la diversificación y profundización de la investigación en Ciencias Sociales. Además, como metodología de investigación cualitativa, el análisis de imágenes visuales subraya el papel central de la práctica en la innovación del conocimiento. Al respecto, los puntos de vista de Marcus (1986) y Fischer (1986) señalan que la práctica constituye la fuerza motriz de la innovación durante el periodo en el que el campo del conocimiento aún no está firmemente establecido. Esto significa que, mediante el análisis de las imágenes visuales, los investigadores pueden explorar y crear nuevas teorías y métodos para adaptarse a las cambiantes realidades sociales y a las necesidades de la investigación.

Al explorar el proceso de comunicación cultural, el uso de símbolos deviene un mecanismo clave para transmitir significados. Las imágenes, como símbolos poderosos, conllevan ricas connotaciones culturales y, además, cambian constantemente a medida

que evoluciona la cultura. Como señaló Berger (2008), «la forma en que vemos las cosas está influida por lo que sabemos, o por lo que creemos», lo que refleja que la cultura o todo el contexto de los medios de comunicación influyen realmente en el proceso de percepción y comprensión de las personas. En la sociedad contemporánea, el rápido desarrollo de los medios digitales y el predominio de la cultura de la imagen han configurado conjuntamente los rasgos distintivos de la modernidad, como el carácter desordenado de la difusión de la información, la tendencia a la navegación rápida y la capacidad de elección activa del espectador. En el sentido tradicional, las imágenes están estrechamente vinculadas tanto a la productividad como a las relaciones de producción y reflejan las propiedades naturales del mundo material. Sin embargo, en el contexto de la sociedad moderna, estos conceptos tradicionales están experimentando una transformación fundamental, pues, como afirma Heidegger (1977), «El mundo convertido en imagen significa la naturaleza de la modernidad». El ritual y la funcionalidad originales de la imagen han disminuido por la desaparición del aura debida al desarrollo de la tecnología de reproducción y por un profundo cambio en el sesgo de los medios de comunicación y el contexto en el que se difunden. No obstante, aunque las funciones y los usos de las imágenes han cambiado, se siguen conservando sus improntas originales en relación con la producción y la difusión. Así, la evolución de los patrones de comunicación de las imágenes refleja el aparente orden de estos y revela su tendencia a subvertirse hacia los opuestos. Superficialmente, la lógica algorítmica parece ordenar y organizar el organismo social, pero, en un nivel más profundo, esta incorpora los elementos de la tecnología, la imagen y los medios de comunicación a un reino digital invisible. Y en este reino, la mimesis ya no se limita a imitar la realidad, sino que se convierte en un medio de comunicación para que los individuos se expresen y liberen sus emociones.

La tecnología transforma nuestra percepción visual y, simultáneamente, moldea nuestra experiencia emocional, al influir en el modo en el que percibimos el tiempo. La emoción, como experiencia psicológica interna del sujeto, está estrechamente vinculada a la cognición y a la sociocultura: es el medio por el que un individuo percibe y comprende el mundo y constituye la base epistemológica para la formación de un consenso emocional entre los individuos. Por tanto, el patrón de emoción de la modernidad es el resultado de la interacción entre la estructura temporal y la cultura social, que refleja la representación emocional social en un trasfondo temporal y espacial específico (Jingting y Chao, 2024). Desde esta perspectiva, la relación entre la tecnología visual, la modernidad y las emociones humanas constituye un proceso dinámico de conformación mutua. Los avances tecnológicos han modificado nuestra percepción visual y temporal, y los cambios en estas percepciones afectan, a su vez, a nuestra estructura y experiencia emocionales. Por ende, para comprender plenamente las características emocionales de la modernidad, es necesario examinar las estructuras temporales y los paisajes visuales específicos de la sociedad moderna y explorar cómo estos factores actúan conjuntamente para dar forma a las expresiones emocionales de las personas contemporáneas.

5. La armonía con la naturaleza del «Shanshui» y su función como método visual cualitativo

En el contexto de la modernidad, la construcción y deconstrucción del mundo espiritual del individuo es una cuestión académica compleja y multidimensional. En la tradición filosófica occidental, la proposición de Descartes «Pienso, luego existo» establece el fundamento filosófico de la autoconciencia individual, mientras que el énfasis de Locke en la autonomía de las creencias personales expresado, en *Tolerancia*

Religiosa, consolida aún más el soporte racional de la libertad individual moderna. Sin embargo, la adquisición de esta libertad no se produce sin costo, pues va acompañada por el colapso del mundo del sentido. Al mismo tiempo, el individuo sufre, en tal liberación, la pérdida de un sentido de seguridad y de pertenencia, lo que lo convierte, en la sociedad moderna, en «solitario» y «extraño». Desde *Las flores del mal* de Baudelaire, pasando por el concepto de «Absurdo» de Camus o por «La náusea» de Sartre, las obras literarias y artísticas han captado y expresado con agudeza la crisis del espíritu moderno.

La idea de Thoreau de que «cada hombre es el rey de su propio reino», manifestada en *El lago Walden*, no solo subraya la autonomía e independencia del individuo en la sociedad moderna, sino que también refleja el anhelo y el énfasis en el mundo natural desde mediados del siglo XIX. En este sentido, en el mundo materialista descrito por Marx y en el entorno represivo de la civilización explorado por Freud, la idea de Thoreau nos recuerda que debe preservarse un reino independiente y natural para que la gente luche contra la dominación total del sistema del mundo moderno y la sumisión total de la realidad. Por su parte, en la literatura estadounidense, esta idea se ve reforzada por las paradojas reveladas por Mark Twain en *The Gilded Age* y por la profunda búsqueda de Henry James del alma civilizada interior de Estados Unidos. Estas obras literarias sugieren que, en la sociedad moderna, además de las narrativas históricas de la política, la sociedad y la economía, debe prestarse atención al reino de la naturaleza que existe dentro del individuo. Este reino, a su vez, constituye el santuario de la existencia espiritual y desempeña un papel crucial en la corrección y el equilibrio de la separación entre Dios, el hombre y las cosas en la sociedad moderna.

También el arte visual moderno, como imagen especular del espíritu de la época, traza el mapa de esta profunda ansiedad espiritual y pérdida de valor. De hecho, en el arte, la aparente separación entre la forma y el tema se revela como una falsa distinción, ya que incluso la forma más abstracta es útil para expresar emociones humanas internas. Por tanto, la crisis del arte moderno radica en su progresiva transformación en un objeto de pura estética para el individuo, en una experiencia estética que conlleva el riesgo de caer en el autoatrapamiento y, con ello, en un subjetivismo desmesurado.

En China, la recepción y la experiencia de la modernidad han mostrado una trayectoria diferente a la de Occidente. Aunque en un principio se percibió como un fenómeno positivo asociado a la promoción de ciertos valores, este optimismo inicial pronto dio paso a una profunda conciencia sobre la crisis inherente a la modernidad.

Imagen 3. Celebran una Ceremonia Semestral de Purificación en el Lanting

Fuente: Wen Zhengming, 1542 (Ming Dinastía), <https://theme.npm.edu.tw/selection/index.aspx>

En este contexto, la propuesta de una renovación moderna del concepto de «sociedad del Shanshui» se alinea con la visión de Wen Zhengming en su pintura. El objetivo de esta renovación es trascender las limitaciones impuestas por la modernidad, redescubrir la relación más primitiva con la naturaleza y recuperar el hogar espiritual. La pintura «Celebran una Ceremonia Semestral de Purificación en el Lanting» de Wen Zhengming (1542) redefine el relato filosófico de «Tianren Heyi» (La Unidad del Cielo y el Hombre) a través de la fusión de las técnicas de «qinglv shanshui» (paisajes en azul y verde) y «baimiao renwu» (personajes delineados en blanco). A su vez, el espacio ceremonial con agua serpenteante en la pintura se alinea con la visión cósmica de «zhouliu liuxu» (las seis posiciones en el *I Ching*) del Zhouyi, y mediante las reglas de proporción de «zhangshan chushi» (montañas de medida y árboles de pie) y la estrategia de «xu shi xiang sheng» (la interacción entre lo real y lo vacío), crea un «microcosmos» que combina la ética ecológica y la habitación poética (víd. Imagen 3).

Esta práctica artística contiene tres revelaciones modernas. En primer lugar, la tensión entre las técnicas detalladas y expresivas, que simboliza la relación dialéctica entre la racionalidad técnica y la espiritualidad natural, y su composición plana que desafía las reglas de la perspectiva occidental, sin olvidar que resuena con la crítica de Habermas (1981) a la racionalidad instrumental. En segundo lugar, propone el simbolismo cultural de «Lanting» como un mecanismo de acumulación de «capital cultural» a través de la reproducción visual de la escena ritual, tal como lo describe Bourdieu (1979). Y, en tercer lugar, la estética ecológica de «cada árbol y cada piedra está llena de vitalidad», de modo que establece, en la pintura, un diálogo transhistórico con el biocentrismo de la ecología profunda, proporcionando una referencia de sabiduría clásica para la crisis ambiental bajo el dominio técnico.

Sin embargo, la creación de Wen Zhengming revela que la reconstrucción moderna de la «sociedad de paisajes» no constituye un simple retorno al culto natural premoderno, sino que, a través de la teoría de la «producción del espacio» de Lefebvre (1974), manifiesta una escapatoria simbólica, al tiempo que reconstruye, en el contexto global, un «cometa con hilo». Así pues, mediante la transformación creativa de la filosofía tradicional, se abren enclaves espirituales en el bosque de hormigón, logrando un retorno espiritual en la era técnica.

Así, si bien el mundo trascendental se centró, tradicionalmente –como se verá a continuación–, en el «Shanshui» y en la búsqueda de la armonía y de la unidad con la naturaleza, sin embargo, el impacto de la modernidad ha roto la relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, reduciéndola a un objeto de recursos y de explotación, lo que ha provocado la pérdida del universo del sentido y el encogimiento de lo espiritual. En este contexto, conviene proponer, nuevamente, una renovación moderna del concepto de «sociedad del Shanshui», cuyo objetivo es trascender las limitaciones de «utilidad» provocadas por la modernidad, redescubrir la relación más primitiva con la naturaleza y volver a recuperar el hogar espiritual.

Y es que este concepto se hace eco del espíritu de trascendencia de la tradición cultural china, es decir, que «la mente se condensa con la forma y está en armonía con todas las cosas», lo que coincide con la afirmación de Heidegger de que «el hombre habita poéticamente». Nos recuerda, además, que el mundo que tenemos ante nosotros no es inmutable, ni el camino del futuro está grabado en piedra, y que, por tanto, tenemos la responsabilidad y la posibilidad de remodelar el dilema espiritual provocado por la modernidad. Por consiguiente, para los chinos, el «Shanshui» no es solo un paisaje natural, sino también un símbolo de apoyo emocional y trascendencia espiritual. En la sociedad moderna, proporciona una vía posible para aliviar la ansiedad emocional.

Al mismo tiempo, como material para la investigación cualitativa visual, el «Shanshui» deviene el objeto de estudio y la fuente de la experiencia emocional y de la reflexión espiritual del investigador, que es donde reside su significado trascendental.

Al respecto, conviene recordar que, en la tradición cultural china, el «Shanshui» no constituye una imitación de la naturaleza, sino la construcción de una relación entre la mente y el objeto y una búsqueda espiritual más allá del mundo cotidiano. Así, «Shanshui» es una dimensión de la comprensión china del mundo y, por tanto, que ha evolucionado de la mano de la Historia. No en vano, abarca todos los conceptos espirituales holísticos de la tradición cultural china: desde los rituales de montaña y río del periodo pre-Qin, cuando la tierra y el cielo estaban aislados del mundo; a la política de montañas y ríos en el contexto de la sociedad igualitaria o estado nacional propios de la modernidad; pasando por el arte de la montaña y el río en la Edad Media, cuando se cultivaban la mente y el cuerpo.

Desde este período, florece la cultura «Shanshui», formando un gen civilizatorio único. Y es que la cultura «Shanshui» no representa, en China, únicamente una apreciación de los paisajes naturales, sino también una especie de apoyo y hogar espirituales que encarna el concepto de coexistencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza y que proporciona un importante recurso espiritual para la sociedad moderna. Por ello, esta tradición cultural ofrece a los estudiosos chinos una perspectiva y una metodología únicas en la investigación cualitativa que ayudan a construir un sistema teórico de Ciencias Sociales más completo y profundo.

Imagen 4. Dos Golondrinas

Fuente: Wu Guanzhong , 1980s, <https://theme.npm.edu.tw/selection/index.aspx>

«Dos Golondrinas» de Wu Guanzhong no solo hereda la tradición de la pintura de paisajes chinos (Shanshui), sino que representa igualmente un experimento visual que reconstruye la experiencia moderna con tinta y pincel (vid. Imagen 4). Esta obra, que toma las casas rurales del sur del río Yangtze como tema, utiliza una composición geométrica minimalista —muros blancos que se extienden horizontalmente, aleros negros que cortan verticalmente, ramas que se cruzan en diagonal y dos golondrinas que vuelan ligero— para transformar la visión cósmica de la pintura de paisajes chinos de «ver lo pequeño desde lo grande», en una gramática del diseño de plano moderno.

Por otro lado, el «vacío» de los muros blancos y el «ser» de las tejas negras crean un fuerte contraste, reflejando el pensamiento dialéctico taoísta de «la interdependencia

del ser y el no-ser», mientras que la trayectoria dinámica de las golondrinas rompe el equilibrio estático de la pintura, resonando con el principio estético tradicional de «vitalidad y gracia». Al mismo tiempo, simboliza la sutil tensión entre lo natural y lo humano en la sociedad moderna.

El uso del «Shanshui» como método para presentar imágenes visuales también pertenece a la categoría de la investigación cualitativa. A propósito de la pintura, en Occidente siempre se ha considerado como una ciencia. Por ejemplo, Leonardo da Vinci exigía que los pintores «vieran» los objetos con la misma precisión que los espejos y que las pinturas reprodujeran las cosas con la misma objetividad y veracidad. Durante el Renacimiento se perfeccionó la pintura occidental tanto en el tiempo como en la teoría: Alberti, por ejemplo, teorizó y sistematizó por primera vez la perspectiva. Por su parte, la pintura china, representada por el «Shanshui», consiste en observar, experimentar y expresar con el corazón. Cuando Hockney habló de la diferencia significativa entre los maestros chinos y los maestros renacentistas europeos en cuanto a su actitud y enfoque creativos, afirmó lo siguiente: «Si los maestros chinos tuvieran un jardín, primero pasearían por sus senderos y luego pasarían a hacer cuadros, pintarían el jardín o su experiencia de pasear por él». Por tanto, a diferencia de los óleos occidentales, el espacio visual en las pinturas de «Shanshui» chinas clásicas se presenta de una manera que recuerda a un despliegue plano, con una profundidad visual mínima. Esta característica de la forma plana se manifiesta especialmente en el caso de las pinturas de «Shanshui» realizadas en pergamino. Sin embargo, cuando se despliegan y se aprecian, los objetos pintados no son completamente planos; la pintura de «Shanshui» produce una sensación de profundidad y amplitud, ya que posee una superposición entrecruzada por delante y por detrás y un matiz de distancia y de proximidad que es muy diferente de los extractos retinales presentados por la perspectiva del punto focal occidental. Además, las pinturas de «Shanshui» chinas clásicas no necesitan el efecto de sombra aportado por la luz para pintar, porque se basan principalmente en la expresión de las líneas del pincel y también están estrechamente relacionadas con el significado de la caligrafía china. Así pues, la pintura de «Shanshui» proporciona a la gente una poesía etérea sin el verdadero sentido de la realidad de la pintura realista occidental.

Además, a través del paisaje, los pintores antiguos de China intentaban ofrecer una experiencia visual de una capa superior, es decir, la «segunda naturaleza». Esto significa que el paisaje de «Shanshui» es una comprensión del corazón sobre los objetos naturales y su transformación en imágenes visuales en el papel. Por tanto, en el proceso de observación de la «montaña» en la naturaleza y en la creación del paisaje, el corazón desempeña un papel final. En este proceso de observación de la «montaña» en la naturaleza, se produce la «montaña» en el paisaje de «Shanshui», de modo que el significado material de la «montaña» se va desvaneciendo gradualmente: lo que se oculta en el significado visual de la «montaña» es el sentimiento humano y la experiencia. Tomando como ejemplo la montaña en la «Pintura de la primavera temprana» de Guo Xi, Wu Hung describe lo siguiente: «Una variedad de árboles, cunetas de diferentes tamaños, pabellones y senderos ocultos, cascadas y arroyos que surgen constantemente, así como personajes que realizan diversas actividades». Más tarde, afirma que «Cada vez que el espectador nota un nuevo detalle, la montaña parece expandir su dimensión y significado, volviéndose más solemne e inescrutable».

Conecta, pues, aún más el clima de la montaña en la «Pintura de la primavera temprana» con la «montaña majestuosa como el señor de todas las montañas [...] su imagen es como la de un gran gobernante radiante en el sol», de Guo Xi. Por lo tanto, es la percepción multidimensional que enfrentamos con el paisaje de «Shanshui» lo que le otorga un nuevo significado. Y es que la imagen visual del paisaje de «Shanshui» ya no

está lejos del estado natural de los objetos, sino que se dirige hacia el espacio puro del arte y aparece, así, como una de sus formas.

Imagen 5. Pintura de la Primavera Temprana

Fuente: Guo Xi, 1072 (Song Dinastía), <https://theme.npm.edu.tw/selection/index.aspx>

La «Pintura de la Primavera Temprana», de Guo Xi (1072), no solo captura la belleza natural de la montaña, sino que refleja la filosofía china, pues la imagen y el espíritu están íntimamente entrelazados (vid. Imagen 5). Según Xiao-Ming (2016), esta obra ofrece una visión multidimensional del paisaje, donde la montaña no es solo un objeto natural, sino un símbolo de autoridad y poder. Guo Xi utilizó técnicas avanzadas de perspectiva y composición para crear, en la pintura, una sensación de profundidad y de amplitud. La montaña principal, por su parte, se eleva majestuosamente dominando el paisaje, por lo que su imagen refleja la idea de un gobernante radiante en el sol, lo que simboliza la conexión entre la naturaleza y la sabiduría.

Ahora bien, esta representación no solo es una celebración de la belleza natural, sino también una expresión de la filosofía taoísta de la armonía con la naturaleza y la ley del universo. Por tanto, la pintura de Guo Xi demuestra cómo el «Shanshui» puede ser utilizado como un método visual para comprender fenómenos socioculturales y experiencias subjetivas en un contexto mediático contemporáneo, en el que la naturaleza se convierte en un reflejo del estado interior del artista y un medio para explorar la relación entre el ser humano y el entorno natural.

Imagen 6. Las Cinco Purezas

Fuente: Yun Shouping, 1681 (Qing Dinastía), <https://theme.npm.edu.tw/selection/index.aspx>

«Las Cinco Purezas», de Yun Shouping (1681), rompe con los patrones cromáticos tradicionales mediante la técnica «sin huesos», al crear una dimensión poética en la investigación visual (vid. Imagen 6). Los cinco elementos (el melocotonero, el bambú, el pino, la piedra y el agua) no se superponen simplemente, sino que reflejan el orden cósmico de «los cinco elementos que se generan entre sí» del *Zhouyi*. Los colores, desde el azul y el verde hasta el ocre claro, expresan el equilibrio dinámico del *yin* y del *yang*. La estrategia de dejar espacios en blanco en la composición, que se convierten en «lugares maravillosos», se alinea con la teoría de Dong Qichang de «escribir el corazón a través del paisaje», formando un camino cognitivo de «observar –experimentar–verificar».

Liu (2019) señaló que el color puede evocar reflexiones existenciales. En esta obra, esto se manifiesta de tres maneras: primero, con la superposición de pigmentos minerales y vegetales que simulan la luz y la sombra natural, lo que permite que el espectador experimente una cognición corporal de la interacción entre los objetos y el yo; segundo, con las líneas sin arrugas que borran los límites de los objetos, generando una incertidumbre visual, que estimula una serie de preguntas filosóficas sobre la esencia de la existencia, en diálogo con la hermenéutica de Heidegger; tercero, con los símbolos de los «cinco elementos purificados», que actúan como un código visual de «capital cultural» (Bourdieu) y con el contraste recurrente entre la sequedad y la humedad, lo que sugiere la construcción metafórica de un «lugar puro espiritual» por parte de los literatos de la época Ming-Qing, en un contexto de ansiedad de su identidad.

En consecuencia, el paisaje de «Shanshui» como método de investigación cualitativo visual nos permite reflexionar acerca de si el desarrollo de los medios tecnológicos realmente puede transmitir el núcleo espiritual existente detrás de las tradiciones culturales. En particular, —como había indicado— el paisaje de «Shanshui» no puede presentarse de manera tridimensional, como ocurre con los óleos occidentales o con las esculturas, pues, en su esencia, posee una dimensionalidad bidimensional.

Por supuesto, podemos seguir considerando la pintura de paisaje como una presentación visual. En el contexto de la modernidad, el análisis de la imagen visual puede revelar la dinámica social y la lógica cultural que se ocultan tras las imágenes. Como sistema simbólico, la producción y difusión de imágenes están influenciadas por contextos sociales y culturales específicos. Mediante el análisis de los elementos visuales, las composiciones y los colores de las imágenes, los investigadores pueden revelar los valores sociales, las relaciones de poder y las ideologías que transmiten las imágenes. Este cambio metodológico del uso tradicional de la información visual como herramienta auxiliar al uso de las propias imágenes como objeto de investigación refleja una profunda reflexión e innovación en la forma de producir conocimiento.

El uso del «Shanshui» como método de investigación cualitativa nos ha enseñado que las imágenes no solo existen en el soporte material, sino también en la mente, de forma similar a lo que la estética china denomina «imaginería», a saber, una combinación de significado e imagen. Como tradición cultural y sistema estético único de China, el «Shanshui» constituye una imagen importante en la estética visual de este país. Las montañas y el agua en la naturaleza pueden parecer constantes, pero con la llegada de la era moderna —la «era de la reproducción mecánica», como la llamó Benjamin—, el valor de culto de la divinidad metafísica o el sabor divino en el arte tradicional fue sustituido por el valor de exhibición de los sentidos metafísicos en el arte moderno y, de este modo, el pueblo chino cambió fundamentalmente la forma de experimentar el paisaje en términos de medio y estilo visual. En efecto, el pueblo chino ha experimentado un cambio fundamental en el medio y la forma visual de experimentar los paisajes: medios modernos como la fotografía y el cine han ido sustituyendo gradualmente la posición central original del «Shanshui» en el sistema estético del arte chino, creando un nuevo contexto mediático y, de paso, cambiando silenciosamente la connotación del «Shanshui» en el contexto moderno. Por un lado, la fotografía, un nuevo medio, ha aportado una representación no tradicional y realista de paisajes ricos en características locales, mientras que los paisajes de «Shanshui» se han convertido en un objeto de consumo visual.

Imagen 7. Vistas de China

Fuente: Fotografía colectiva, 1910, Prensa Comercial de Shanghai, <https://tuyouhuaxia.com>

La colección fotográfica «Vistas de China», publicada por la Prensa Comercial de Shanghai en 1910, captura la esencia de los «Lugares Pintorescos de China» y muestra cómo la fotografía se integró en la cultura visual popular (vid. Imagen 7). Según Jagúscik (2019), esta colección no solo evoca un sentido moderno de simultaneidad y comunidad entre los espectadores, sino que sugiere también la formación de una imaginación compartida de un espacio territorial y geográfico específico, al reflejar la interacción entre la tradición y la modernidad en un contexto global.

Por consiguiente, esta colección puede ser utilizada para entender cómo los medios visuales pueden capturar y transmitir las experiencias subjetivas y colectivas en un contexto mediático contemporáneo y crear una interacción simbiótica entre el espectador y la obra de arte.

En 1910, la Prensa Comercial de Shanghai publicó una colección fotográfica llamada «Vistas de China» y desencadenó, desde entonces, un auge en la publicación de álbumes fotográficos de este tipo de lugares. Las fotografías de «Shanshui» se han integrado cada vez más en la cultura visual popular a través de pictoriales, periódicos y anuncios, difuminando la barrera entre la estética elitista del paisaje y la cultura visual de masas. Esta integración no solo evoca un sentido moderno de simultaneidad y comunidad entre los espectadores, sino que sugiere también la formación de una imaginación compartida de un espacio territorial y geográfico específico que refleja la interacción entre la tradición y la modernidad en un contexto global. El significado figurativo del «paisaje» ha venido destacando el papel de construcción de la conciencia nacional en la era postdinástica, lo que también refleja la política de la imagen del discurso del paisaje en el nuevo contexto histórico. Por otro lado, como movimiento inverso al consumo masivo de paisajes, igualmente se está desarrollando la práctica artística de los artistas de utilizar nuevos medios como la fotografía, el cine y las instalaciones tecnológicas para intentar suceder a la estética tradicional de los paisajes.

Así, la existencia del «Shanshui» como imaginación realista de la nación y como nostalgia por la escritura tradicional china refleja simultáneamente la estética, la percepción y la relación con la naturaleza propias de la tradición china que subyacen en los paisajes. Esto pone de manifiesto que la estética tradicional china, con su forma de observar la naturaleza y el universo que hay detrás de los paisajes, se enfrenta, en la modernidad, a impactos sin precedentes. El paisaje trascendental se ha desplazado gradualmente hacia los paisajes seculares y se ha retomado de vez en cuando en diferentes medios distintos de la pintura de paisaje. Como importante portador visual del arte tradicional chino, el paisaje ha sido constantemente reescrito, disuelto y reconstruido en el contexto moderno. Por consiguiente, el paisaje en interacción con otros medios refleja las contradicciones y los enredos que existen entre la tradición y la modernidad, Oriente y Occidente, la región y el campo, el campo y la ciudad, el pictorialismo y el realismo, lo trascendente y lo mundano, la espiritualidad y la materialidad, las élites y las masas, así como la continuidad y la ruptura de culturas y la preservación y destrucción de la ecología.

La perspectiva china del cambio considera la transformación como algo normal, por lo que ha dado lugar a las esencias filosóficas de «solo el cambio es eterno» y de «buscar el progreso en medio del cambio». Esta perspectiva ha impulsado a la investigación cualitativa a ir más allá de los análisis estáticos y locales de Occidente hacia el rastreo y la comprensión holística de los procesos dinámicos. Por otra parte, el modo de pensar occidental consiste en deducir las características del todo a partir de lo local y de describir el estado aislado de los actores y los acontecimientos en un tiempo y un espacio limitados, adoptando un enfoque centrado en puntos. Por ello, la forma de conectar y de cuidarse mutuamente entre los elementos estructurales macroscópicos y las acciones microindividuales (es decir, la disputa sobre la «estructura-acción») se ha convertido en el núcleo del problema que viene aquejando a la Sociología occidental. Debido al estado de cambio constante en que se encuentra la ontología, la investigación cualitativa destinada a comprenderla debería adoptar un modo de pensamiento «holístico» para rastrear el proceso dinámico de la vida humana en las dimensiones temporales y espaciales ampliadas, que es precisamente lo que proporciona la visión holística de la filosofía china. Por ejemplo, la «etnografía de indicios» propuesta por el antropólogo chino Zhao Xudong adopta plenamente la visión del cambio y de totalidad de la filosofía china, que libera al investigador de la ubicación física estable e inmutable y del modo clásico de pensar de la «etnografía de lugares». Esta visión, a su vez, salva al investigador de la tradicional «etnografía de lugares» de su ubicación física y del modo de pensamiento estables, así como también le permite resolver problemas de forma dinámica en un contexto cambiante, siguiendo la trayectoria de los acontecimientos y de los problemas (Zhao Xudong, 2015).

La obra de caligrafía «Tianren Heyi» (La Unidad del Cielo y el Hombre) de Yan Zhenqin (760) no solo representa el pico del arte de la escritura china, sino que también construye un sistema de interpretación filosófica único a través de la connotación de la tinta y el pincel (vid. Imagen 8). Y es que esta obra utiliza principios estructurales y técnicas de escritura para fusionar la visión cósmica del taoísmo y la visión ética del confucianismo, sugiriendo el balance dinámico de los tres talentos: el cielo, la tierra y el hombre, y metaforizando la circulación incesante de las dos energías del *yin* y del *yang*. Este tipo de expresión artística trasciende la mera apreciación visual y se convierte en un portador material de la filosofía de la vida oriental.

Imagen 8. Caligrafía de 'Tiānrén Héyì'

Fuente: Yan Zhenqin, 760 (Tang Dinastía), <https://en.chnmuseum.cn/>

El concepto de «Tianren Heyi» incluye tres dimensiones: en el nivel ontológico, «qi hua tong yuan» (la misma fuente de la transformación del qi), que considera que el hombre y la naturaleza son un todo orgánico; en el nivel epistemológico, «guan wu qu xiang» (observar las cosas para capturar su esencia), que enfatiza la comprensión de los lazos esenciales de las cosas a través de la experiencia corporal; y, en el nivel práctico, «zhi qi shang xiang» (la fabricación de objetos sigue el ejemplo), que aboga por la recreación del orden cósmico en los artefactos humanos. De hecho, la innovación de la caligrafía de Yan Zhenqin se manifiesta en la transformación artística de estos aspectos, convirtiendo la caligrafía en un medio importante para comprender el pensamiento filosófico chino.

En el nivel metodológico de la investigación cualitativa, la caligrafía china ofrece significativas revelaciones: su sistema de símbolos no lingüísticos revela la estructura profunda de la cognición cultural, el fenómeno de «xin shou xiang ying» (la mente y la mano se corresponden) proporciona un caso único para comprender la cognición encarnada, mientras que la «teoría del espíritu y la gracia», en la estética de la caligrafía, construye una resonancia con el método de «descripción densa» en la investigación cualitativa. Por tanto, el valor de la caligrafía, en la investigación cualitativa, radica en su significado metodológico, brindando posibilidades para construir un paradigma de investigación con características metodológicas orientales.

El concepto de «unidad del cielo y el hombre» de la filosofía china proporciona una nueva base ontológica para la investigación cualitativa. Asimismo, hace hincapié en la coexistencia armoniosa del hombre y la naturaleza y considera que el comportamiento y la cognición humanos están influídos y limitados por el entorno natural. Esta filosofía ha llevado a los investigadores cualitativos a centrarse no solo en la cognición subjetiva humana, sino también en el papel del entorno físico/natural a la hora de explorar la ontología. Este énfasis en las interacciones entre el ser humano y el

entorno permite a los investigadores cualitativos a comprender mejor el papel de los actores y los objetos o entornos naturales en los procesos de cognición ontológica. De este modo, se revela con mayor claridad la estructura ontológica que sustenta los fenómenos sociales. De manera similar al arte occidental, que no comenzó con un fin estético sino ritual o religioso, la pintura paisajista china surgió de forma natural como respuesta a la armonía general entre los sistemas de «cielo, hombre y tierra». La idea de la «armonía» del «cielo y el hombre» constituye a menudo el núcleo de su importante pensamiento estético y se extiende en el orden de todas las cosas de la naturaleza. Asimismo, desempeña, de manera directa, un papel crucial en la generación de la perspectiva natural y en la perspectiva estética de la pintura paisajista, que incluye el pensamiento filosófico profundo y la exploración estética en la pintura paisajista. Además, permite que la pintura de «Shanshui» sea independiente de otras disciplinas artísticas y se convierta en un sistema estético único con leyes naturales y con una ética ecológica.

Como afirma Arnheim, «la visión es una de las herramientas más básicas del pensamiento» (Rudolf, 1969) y la pintura y las imágenes siempre han sido, sin duda, el pilar de la cultura visual. Así pues, las numerosas y novedosas variaciones de la pintura y la imagería popular en la visualidad china moderna insinúan cambios más amplios en los conceptos visuales, los patrones de realidad y las sensibilidades psicológicas. Se han producido numerosos avances en la pintura de «Shanshui», a saber, la representación de pájaros y flores, la reproducción pictórica de realidades fugaces –en la prensa– y la introducción de estructuras pictóricas novedosas que revelan una cierta estructura universal de la emoción, entre otros. Tanto en la representación de lo real como en la de lo mental, la historia china moderna ofrece una riqueza única de experiencias. Estas prácticas pictóricas se entrelazan con representaciones, tecnologías mediáticas, nuevas ciencias y conceptos visuales en los que innumerables sujetos de la práctica histórica han llevado a cabo diversas prácticas conscientes e inconscientes. Y no es sino en esta práctica histórica donde surge y se completa la modernidad visual de China.

6. Consideraciones finales

Como se ha podido apreciar, en el contexto de una era profundamente mediatizada, las imágenes visuales se convierten en una herramienta de transmisión de información y en un factor clave en la configuración de una nueva metodología de investigación cualitativa. Al proporcionar una forma de comunicación y expresión que va más allá del texto y el lenguaje tradicionales, las imágenes visuales permiten a la investigación cualitativa llegar a experiencias individuales y fenómenos socioculturales más profundos, con el fin de comprender y remodelar el arte de la vida cotidiana individual. A través de «La Creación Poética (Poesies)» (Lefebvre y Levich, 1987), no solo podemos luchar contra la realidad social alienada, sino encontrar nuevos caminos para liberar a los individuos en la producción de espacios diferenciados. La multidimensionalidad y la intuición de las imágenes proporcionan a los investigadores un nuevo medio de recogida y análisis de datos que permite captar y presentar de forma más vívida el contexto, las emociones y las interacciones de los sujetos de la investigación, revelando así relaciones sociales y dinámicas culturales más complejas y sutiles. Esta práctica espacial creativa constituye precisamente la clave de la búsqueda humana de la libertad y la liberación en medio de sociedades inciertas, inestables y simbólicas. Al mismo tiempo, el núcleo del trabajo de análisis visual no reside en la mera intensificación de la observación, sino en «profundas percepciones de los marcos fundamentales que determinan el alcance de nuestras observaciones, marcos que ejercen

el poder dando forma a la visibilidad, formando sistemas entrelazados de conocimiento y poder» (Patti Lather, 1994). Así pues, la integración de imágenes visuales en la investigación cualitativa enriquece nuestra comprensión de la vida cotidiana y nos proporciona una nueva forma de práctica social que nos permite descubrir y crear significados en la práctica de la vida cotidiana y encontrar, así, nuestra autoorientación y desarrollo en la complejidad de la sociedad moderna.

Imagen 9. Caligrafía de 'Shanshui'

Fuente: Xie Lingyun, 425 (Dinastías del Norte y del Sur), <https://en.chnmuseum.cn/>

Esta obra de caligrafía que incluye «Shanshui», refleja la intersección de la estética y de la filosofía en la cultura china, lo que es esencial para la comprensión de la investigación cualitativa en este contexto (vid. Imagen 9). Y es que al proporcionar una forma de comunicación y expresión que va más allá del texto y el lenguaje tradicionales, las imágenes visuales permiten a la investigación cualitativa llegar a experiencias individuales y a fenómenos socioculturales más profundos, con el fin de comprender y remodelar el arte de la vida cotidiana individual. En este sentido, a través de «La Creación Poética (Poesías)» (Lefebvre y Levich, 1987), no solo podemos luchar contra la realidad social alienada, sino encontrar nuevos caminos para liberar a los individuos en la producción de espacios diferenciados. La multidimensionalidad y la

intuición de las imágenes proporcionan, asimismo, a los investigadores un nuevo medio de recogida y de análisis de datos que permite captar y presentar, de forma más vívida, el contexto, las emociones y las interacciones de los sujetos de la investigación, revelando así relaciones sociales y dinámicas culturales más complejas y sutiles.

Utilizar el paisaje de «Shanshui» como método de investigación cualitativa nos permite reflexionar sobre las diferencias entre las culturas y las filosofías china y occidentales. Asimismo, nos ayuda a comprender, desde una perspectiva global, la relación entre el cambio tecnológico y las Ciencias Sociales y Humanidades, así como el Arte. Las tradiciones culturales chinas tienen muchos puntos en común con la investigación cualitativa y pueden contribuir de un modo único a su diversificación desde una perspectiva mundial. La tradición de interpretación textual de la filosofía china proporciona una metodología de investigación cualitativa que combina la evidencia empírica con la interpretación. Aunque la investigación cualitativa requiere que las conclusiones estén respaldadas por datos empíricos, no descarta el uso de la intuición y la imaginación del investigador en la interpretación de los datos. Por tanto, la tradición china de miles de años de interpretación textual puede ofrecer al mundo de la investigación cualitativa internacional una perspectiva histórica y cultural oriental.

En suma, los investigadores cualitativos pueden aprender de la tradición de interpretación textual china y, a través de una interpretación creativa y profunda de los datos empíricos, revelar los significados y valores subyacentes de los fenómenos sociales.

7. Bibliografía

- Alasuutari, P. (2004). The globalization of qualitative research. *Qualitative research practice*, 595-608.
- Benjamin W. (2008). *The work of art in the age of mechanical reproduction* (Repr). Penguin Books.
- Berger, J. (2008). *Ways of seeing*. Penguin Books.
- Belting, H. (2005). Image, Medium, Body: A New Approach to Iconology. *Critical Inquiry*, 31(2), 302-319. <https://doi.org/10.1086/430962>
- Carrabine E. (2021). Low life: William Hogarth, visual culture and sociologies of art. *Br J Sociol.* 72, 909-929. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12849>
- Chen, X. (2016). Challenges and Strategies of Teaching Qualitative Research in China. *Qualitative Inquiry*, 22(2), 72-86. <https://doi.org/10.1177/1077800415617209>
- Davidson, J. & Milligan, C. (2004) Editorial: Embodying Emotion Sensing Space: Introducing Emotional Geographies. *Social and Cultural Geography*, 5, 523-532.
- Denzin, N.K., & Giardina, M.D. (Eds.). (2011). *Qualitative Inquiry and Global Crises* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315421612>
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Redwood City, California: Stanford University Press.
- Giddens, A. (2023). *Modernity and self-identity*. In *Social Theory Re-Wired* (477-484), Routledge.
- Gobo, G. (2011). Globalizing methodology? The encounter between local methodologies. *International Journal of Social Research Methodology*, 14(6), 417-437. <https://doi.org/10.1080/13645579.2011.611379>
- Heidegger, M. (1977). *The Age of the World Picture*. In: Tauber, A.I. (eds) *Science and the Quest for Reality. Main Trends of the Modern World*. Palgrave Macmillan, London.
- Hsiung, P.-C. (2012). The Globalization of Qualitative Research: Challenging Anglo-American Domination and Local Hegemonic Discourse. *Forum Qualitative*

- Hsiung, P.-C. (2015). *Doing (critical) qualitative research in China in a global era*. *International Sociology*, 30(1), 86-102. <https://doi.org/10.1177/0268580914555934>
- Jaguścik, J. (2019). The time travels of a handscroll: past and present in Zhai Yongming's landscape poem "Roaming the Fuchun Mountains with Huang Gongwang". *International Communication of Chinese Culture*, 6(1), 71-84.
- Jingting, Z., & Chao, J. (2024). Tragedy does not die: Creativity, emotions, and metaphor of revolution in the context of Chinese Revolutionary Drama. *Current Sociology*, 72(2), 365-385. <https://doi.org/10.1177/00113921231190723>
- J. Z. Wang et al. (2023). Unlocking the Emotional World of Visual Media: An Overview of the Science, Research, and Impact of Understanding Emotion. *Proceedings of the IEEE*, vol. 111, no. 10, 1236-1286.
- Karin de Boer, K. & Howard, S. (2019). A ground completely overgrown: Heidegger, Kant and the problem of metaphysics. *British Journal for the History of Philosophy* 27(2), 358-377.
- Lefebvre, H., & Levich, C. (1987). The Everyday and Everydayness. *Yale French Studies*, 73, 7-11. <https://doi.org/10.2307/2930193>
- Liu, H., Xie, Z., & Shu, K. (2021). Networked Bodies: Viruses and Patches. *Journalism University*, (05), 40-55.
- Liu, J. (2019). Contemporary literature from China: new voices and discourses. *International Communication of Chinese Culture*, 6, 1-3.
- Liu, Z. (2023). Transforming Inner Alchemical Vision into Painting: Huang Gongwang's Clearing after Sudden Snow. *Religions*, 14(7), 861.
- Luo, Z., Xiong, Y., & Ma, Y. (2021). The concept, characteristics, development stages, and future direction of smart media: A media analysis perspective. *Journalism & Communication Studies*, (10), 59.
- Manfred, T. & Sascha, M. (2007). Usability, aesthetics, and emotions in human-technology interaction. *International Journal of Psychology*, 42, 4, 253-264.
- Marcuse H. (2002). *One-dimensional man: studies in the ideology of advanced industrial society* (New). Routledge.
- Mark Holton, Mark Riley & Gina Kallis. (2023). Towards the geographies of loneliness: interpreting the spaces of loneliness in farming contexts. *Social & Cultural Geography*, 24:10, 1752-1770.
- McLuhan, M., Fiore, Q., & Agel, J. (1967). *The Medium is the Massage: An Inventory of Effects*.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. New York: McGraw Hill.
- Meyrowitz J. (1985). *No sense of place: the impact of electronic media on social behavior*. Oxford University Press.
- Merleau-Ponty, Maurice (1964). *Eye and Mind*. In *The Primacy of Perception*. Evanston, USA: Northwestern University Press, 159-190.
- Mertens, D.M., Cram, F., & Chilisa, B. (Eds.). (2013). *Indigenous Pathways into Social Research: Voices of a New Generation (1st ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315426693>
- Munhall, P.L. (2012) *Nursing Research: A Qualitative Perspective*. 5th Edition, Jones & Bartlett Learning, Sudbury.
- Noth, J. (2018). Reproducing Chinese Painting: Revised Histories, Illustration Strategies, and the Self-Positioning of Guohua Painters in the 1930s. *Ars Orientalis*, 48.

- Qian, M. (2001). *On Modern Chinese Academic Study*. Shanghai: Shanghai Publishing House.
- Reavey, P., & Johnson, K. (2017). Visual approaches: Using and interpreting images. *The SAGE handbook of qualitative research in psychology*, 354-373.
- Roche Cárcel, J.A. (2022). Solitary Bodies and Emotions: Contemporary Plastic Art in the Context of Individualization Society. *Fudan J. Hum. Soc. Sci.* 15, 367-388. <https://doi.org/10.1007/s40647-021-00315-9>
- Roche Cárcel, J., & Scribano, A. (2022). *Emotions and Society in Difficult Times*. UK, Cambridge Scholars Publishing.
- Rosa, H., & Trejo-Mathys, J. (2013). *Social Acceleration: A New Theory of Modernity*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/rosa14834>
- Safranski, R. (2002). *Nietzsche: a philosophical biography*. New York: W.W. Norton
- Scribano, A., Maria, M.V. (2021). Narratives, Emotions and Artificial Intelligence: A Reading of Artificial Intelligence from Emotions. *SN Soc Sci*, 1, 229 (2021). <https://doi.org/10.1007/s43545-021-00237-z>
- Scribano, A. (2022). *Emotions in a Digital World: Social Research 4.0 (1st ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003319771>
- Scribano, A. (2022). *Bodies/Emotions and Virtual/Mobile/Digital Lifeworld*. In *Emotions in a Digital World: Social Research 4.0*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003319771>
- Simmel, G., Frisby, D., & Featherstone, M. (1997). *Simmel on culture: Selected writings*. Sage Publications.
- Sun, Q. (2021). The Study of Embodied Emotions in the Evolution of Media Technology. *Journalism and Communication Review*, 4, 72-85.
- Vanderstappen, H. A. (1994). Summer Mountains after Dong Yuan and Huang Gongwang. *Monumenta Serica*, 42(1), 309-328.
- Verbeek, P.-P. (2011). *Moralizing technology: Understanding and designing the morality of things*. University of Chicago Press.
- Wang, T. C. (2001). Wu Zhen's poetic inscriptions on paintings. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 64(2), 208-239.
- Yang, P. (2001). Clarifying the “Media” Concept to Standardize Academic Terminology- Also Including Analysis of Concepts Such as “Media” and “News Media”. *Contemporary Communication*, (2), 19.
- Xiao-Ming, H. U. (2016). From Yan Zi-ling to Huang Gong-wang: The Cultural Images of Fu-chun River as well as the Prehistory and Connotation of the Painting of Dwelling in the Fu-chun Mountains. *Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences)*, 48(4), 15.

* * *

Jingting Zhang es Catedrática Asociada en el Departamento de Estudios Europeos y Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU). Doctora en Sociología (UBA) y posdoctora en Comunicación (SISU). Especialista en teoría social, sociología de las emociones y análisis de imagen en la era digital. Miembro del CIES, GESEC (UBA) y Centro de Opinión Pública Global de China (SISU). Ha publicado dos libros, varios artículos y capítulos sobre emociones, memoria, redes sociales y desarrollo en China.

Chen Chen es Postgrado en el Departamento de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU). Especialista en teoría de comunicación y sociología china.